

रयत शिक्षण संस्थेच्या प्राथमिक शाळांचे सातारा जिल्ह्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदान

डॉ. प्रतिभा घाटगे

इतिहास विभाग प्रमुख,

सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय, सातारा.

Corresponding Author - डॉ. प्रतिभा घाटगे

DOI - 10.5281/zenodo.19723257

सारांश:

विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था अत्यंत दयनीय होती. शिक्षण हे उच्चवर्गीय समाजापुरते मर्यादित राहिले होते, तर बहुसंख्य ग्रामीण, शेतकरी व वंचित समाज शिक्षणापासून वंचित होता. सातारा जिल्हाही या परिस्थितीपासून अपवाद नव्हता. अशा वेळी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी स्थापन केलेल्या रयत शिक्षण संस्था या संस्थेने प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी व्यापक चळवळ उभी केली. प्रस्तुत संशोधन लेखात ब्रिटिशकालीन शिक्षणधोरणांची पार्श्वभूमी, झिरपण सिद्धांताचे अपयश, सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्यांची अंमलबजावणी, सातारा जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांची स्थापना आणि त्यातून घडलेले सामाजिक परिवर्तन यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आलेला आहे. अभ्यासातून असे स्पष्ट होते की, रयत शिक्षण संस्थेच्या प्राथमिक शाळांनी सातारा जिल्ह्याच्या शैक्षणिक विकासात तसेच सामाजिक जागृतीत ऐतिहासिक योगदान दिले.

प्रस्तावना:

विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी भारतातील शिक्षणव्यवस्था ही सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मर्यादित स्वरूपाची होती. ब्रिटिश राजवटीत शिक्षणाची रचना मुख्यतः प्रशासकीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी केली गेली होती. त्यामुळे शिक्षणाचा लाभ उच्चवर्गीय, शहरी आणि संपन्न समाजापुरताच मर्यादित राहिला. ग्रामीण, दुष्काळी आणि शेतकरी बहुल भागात शिक्षणाची सुविधा अत्यल्प होती. सातारा जिल्हा हा प्रामुख्याने कृषिप्रधान आणि भौगोलिकदृष्ट्या काही प्रमाणात दुर्गम असल्यामुळे येथे शिक्षणाचा प्रसार फारसा झाला नव्हता. निरक्षरता, गरिबी आणि सामाजिक विषमता ही येथील प्रमुख समस्या होती.

या पार्श्वभूमीवर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी शिक्षणाला सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन मानले.

त्यांनी १९१९ साली Rayat Shikshan Sanstha ची स्थापना करून “शिक्षण हे सर्वांसाठी” हा मूलमंत्र स्वीकारला. त्यांच्या दृष्टीने शिक्षण म्हणजे केवळ साक्षरता नव्हे, तर व्यक्तिमत्त्व विकास, सामाजिक समता आणि स्वाभिमान निर्माण करण्याचे माध्यम होते. सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी व वंचित भागात प्राथमिक शाळा स्थापन करून त्यांनी शिक्षणाचा प्रकाश सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला.

या संशोधन लेखाचा उद्देश म्हणजे रयत शिक्षण संस्थेच्या प्राथमिक शाळांनी सातारा जिल्ह्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात केलेल्या योगदानाचा सखोल अभ्यास करणे. यात ब्रिटिशकालीन शिक्षणधोरणे, झिरपण सिद्धांत, प्राथमिक शिक्षणाची अंमलबजावणी, सामाजिक परिणाम आणि दीर्घकालीन प्रभाव यांचा अभ्यास करण्यात येतो. प्रस्तुत

लेखातून हे स्पष्ट होते की, रयत शिक्षण संस्थेच्या प्राथमिक शाळांनी केवळ शिक्षणाचा प्रसार केला नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ उभारली.

ब्रिटिशकालीन शिक्षणधोरणे व झिरपण सिद्धांत:

ब्रिटिश सरकारने भारतात शिक्षणाची धोरणे आखताना “झिरपण सिद्धांत” (Downward Filtration Theory) स्वीकारला होता. या सिद्धांतानुसार, समाजातील उच्चवर्गीयांना शिक्षण दिल्यास ते ज्ञान हळूहळू खालच्या स्तरांपर्यंत पोहोचेल. परंतु प्रत्यक्षात हा सिद्धांत अपयशी ठरला. उच्चवर्गीय समाजाने शिक्षणाचा लाभ स्वतःपुरताच मर्यादित ठेवला आणि सर्वसामान्य जनता निरक्षरच राहिली.

इ.स. १८८२ मध्ये हंटर आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने प्राथमिक शिक्षणाच्या विस्ताराची शिफारस केली. त्या वेळी Mahatma Jyotirao Phule यांनी ग्रामीण भागातील शिक्षणाची दयनीय अवस्था आयोगासमोर मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, बहुसंख्य गावांमध्ये शाळा उपलब्ध नाहीत आणि गरीब जनतेला शिक्षणाची संधी मिळत नाही.

पुढे Gopal Krishna Gokhale यांनी १९१०-११ मध्ये सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणासाठी ठराव मांडला. जरी हा ठराव तात्काळ मंजूर झाला नाही, तरी शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची कल्पना समाजात दृढ झाली. १९२१ मध्ये शिक्षणाची जबाबदारी प्रांतिक सरकारांकडे देण्यात आली आणि प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर रयत शिक्षण संस्थेची चळवळ उभी राहिली. भाऊराव पाटील यांनी सरकारी प्रयत्नांबरोबरच समाजातील लोकांना जागृत करून शिक्षणाचा प्रसार करण्याचे कार्य केले. त्यामुळे झिरपण

सिद्धांताच्या अपयशानंतर समाजआधारित शिक्षणचळवळ प्रभावी ठरली.

रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना व कार्यपद्धती:

१९१९ साली कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. संस्थेचा उद्देश स्पष्ट होता— ग्रामीण व वंचित समाजाला शिक्षण उपलब्ध करून देणे. त्यांनी जाणीवपूर्वक दुष्काळी आणि दुर्गम भागांची निवड करून तेथे प्राथमिक शाळा सुरू केल्या. यावरून त्यांची दूरदृष्टी आणि सामाजिक बांधिलकी दिसून येते.

संस्थेची कार्यपद्धती अत्यंत लोकाभिमुख होती. भाऊराव पाटील स्वतः खेड्यापाड्यात जाऊन ग्रामस्थांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देत. त्यांनी सुमारे ३०० गावांमध्ये बैठका घेतल्या आणि ग्रामसभांद्वारे मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचे ठराव मंजूर करून सरकारकडे पाठविण्यास प्रोत्साहित केले.

शिक्षकांची निवड करताना त्यांच्यात सामाजिक बांधिलकी असावी यावर भर देण्यात आला. शिक्षकांनी केवळ अध्यापन न करता समाजातील अडचणी सोडविण्यास मदत करावी, अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे शाळा ही केवळ शिक्षणसंस्था न राहता सामाजिक परिवर्तनाचे केंद्र बनली.

रयत शिक्षण संस्थेच्या प्राथमिक शाळांनी सातारा जिल्ह्यात शिक्षणाची चळवळ उभारली. पुढे माध्यमिक व उच्च शिक्षणासाठीही पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या. या सर्व कार्यामुळे सातारा जिल्ह्याच्या शैक्षणिक विकासाला गती मिळाली.

सामाजिक परिवर्तन व दीर्घकालीन परिणाम:

रयत शिक्षण संस्थेच्या प्राथमिक शाळांनी सातारा जिल्ह्यात सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू केली. त्या

काळात समाजात जातीभेद, अस्पृश्यता आणि आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात होती. भाऊराव पाटील यांनी सर्व जातीधर्मातील विद्यार्थ्यांना समान प्रवेश देऊन सामाजिक समतेचा पाया घातला.

शिक्षणामुळे लोकांमध्ये आत्मविश्वास आणि स्वाभिमान निर्माण झाला. मुलींच्या शिक्षणाला चालना मिळाली. ग्रामीण भागातील निरक्षरतेचे प्रमाण कमी होऊ लागले. शिक्षकांनी स्वच्छता, आरोग्य आणि सामाजिक सलोखा याबाबत जनजागृती केली.

या शाळांनी पुढील पिढ्यांसाठी माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाचा मार्ग खुला केला. सातारा जिल्हा शिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रगत जिल्हा म्हणून ओळखला जाऊ लागला. आजही रयत शिक्षण संस्थेच्या कार्याचा प्रभाव दिसून येतो.

एकूणच, रयत शिक्षण संस्थेच्या प्राथमिक शाळांनी सातारा जिल्ह्याच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक इतिहासात परिवर्तन घडवून आणले. त्यांच्या योगदानामुळे शिक्षणाचा प्रकाश ग्रामीण भागात पोहोचला आणि सामाजिक समतेची जाणीव दृढ झाली.

संदर्भ:

१. पाटील, पी. जी. (१९९५). कर्मवीर भाऊराव पाटील: जीवन व कार्य. पुणे: कॉन्टिनेंटल प्रकाशन.
२. Rayat Shikshan Sanstha – अधिकृत अहवाल व प्रकाशने.
३. Keer, D. (1974). Mahatma Jotirao Phule: Father of Social Revolution. Popular Prakashan.
४. Government of Bombay (1923). Report on Primary Education Reforms.
५. Gopal Krishna Gokhale (1911). Speeches on Compulsory Primary Education.
६. Hunter Commission Report (1882). Indian Education Commission Report.
७. Deshpande, S. (2004). Educational Movements in Maharashtra. Mumbai University Press.